

REGINALIDAD MODÉLICA Y MISIVA: RETRATOS DE JUANA DE AUSTRIA COMO GOBERNADORA EN SU BIOGRAFÍA Y EN SU CORRESPONDENCIA¹

Clara Marías
(Universidad de Sevilla)
cmarias@us.es

RESUMEN

Juana de Austria ha sido reivindicada como una de las mujeres de los Habsburgo que tuvo un papel político más importante, durante la etapa en la que actuó como gobernadora en ausencia de su padre, Carlos V, y de su hermano (1554-1559). Anteriores trabajos han logrado reconstruir su perfil religioso, cultural y como mecenas de las artes y profundizar en su biografía. En este artículo nos centramos, desde un punto de vista literario, en la biografía que escribió de ella Juan Carrillo dentro de su relación acerca del Monasterio de las Descalzas (1616) y en la correspondencia que estableció con el gran almirante Doria y el embajador ante Génova durante su regencia. Estas páginas se proponen analizar cómo se construyó su imagen ideal como modelo de gobernante femenina y cómo ejerció en la realidad una “reginalidad” misiva, cómo en las cartas se percibe su autorrepresentación como gobernante y cómo se enfrentó a los conflictos del periodo, desde el descubrimiento de focos luteranos o la muerte de sus familiares.

PALABRAS CLAVE: Juana de Austria; biografía; correspondencia; reginalidad; gobernadora; Juan Carrillo, Andrea Doria.

MODELIC AND MISSIVE REGINALITY: PORTRAITS OF JUANA OF AUSTRIA AS GOVERNOR IN HER BIOGRAPHY AND HER CORRESPONDENCE

ABSTRACT

Joanna of Austria has been vindicated as one of the Habsburg women who played the most important political role during the period in which she acted as governor in the absence of her father, Charles V, and her brother (1554-1559). Previous works have succeeded in reconstructing her religious and cultural profile and her role as a patron of the arts, as well as in deepening her biography. In this article we focus from a literary point of view on her biography by Juan Carrillo in his account of the Monastery of las Descalzas' foundation (1616) and on her correspondence with the admiral Doria and the ambassador for Genoa during her regency. These pages intend to analyse how her imagen as ideal model for female governor was createad and how she exercised a real “missive reginality”, how her

¹ Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación *Literatura y reginalidad en la España de los siglos XVI y XVII: las mujeres de la casa de Austria*, dirigido por Cristina Moya (PROYEXCEL_00847).

self-representation as a ruler is perceived in the letters and how she dealt with the conflicts of the period, as the discovery of Lutheran groups or the death of her relatives.

KEY WORDS: Joanna of Austria; Biography; Correspondence; Reginality; Governor; Juan Carrillo, Andrea Doria.

Para mi hermana Laura,
la primera que me reivindicó a doña Juana

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el interés por la figura de Juana de Austria (1535-1573), tercera hija de los emperadores Carlos V e Isabel de Avis y princesa de Portugal por su matrimonio con João Manuel de Avis (1552-1554), ha aumentado considerablemente. Han aparecido varias biografías² y numerosas investigaciones, sobre todo desde el punto de vista de su formación y entorno cultural³ y el mecenazgo literario⁴ y musical⁵ que ejerció, de su

² Antonio Villacorta Baños, *La jesuita* (Barcelona: Ariel, 2005) y Manuel Lobo Cabrera, *Doña Juana de Austria. La princesa gobernadora* (Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2020a).

³ Respecto a sus libros y formación, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, “Portugal y Castilla a través de los libros de la princesa Juana de Austria ¿Psyche lusitana?”, en *Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)*, eds. José Martínez Millán y M.^a Paula Marçal Lourenço (Madrid: Polifemo, Madrid, 2009), vol. 3, 1643-1684 y “A Princess’s Education in the Arts” en *The Making of Juana of Austria. Gender, Art, and Patronage in Early Modern Iberia*, ed. Noelia García Pérez (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2021), 79-94. Respecto a sus juegos e identidad cortesana, como motes y divisas, María Carmen Marín Pina, “Enredadas en el juego: motes de palacio de las damas de Juana de Austria y de Isabel de Valois”, en *Redes y escritoras ibéricas en la esfera cultural de la primera Edad Moderna*, coord. María Dolores Martos Pérez (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2021), 169-195 y Sagrario López Poza, “Divisas o empresas de infantas españolas casadas con reyes o príncipes de la dinastía Avis de Portugal (fines del siglo XV y siglo XVI)”, *Imago: revista de emblemática y cultura visual* 14 (2022): 103-125.

⁴ Sobre los escritores de su entorno, Eduardo Torres Corominas, “La corte literaria de doña Juana de Austria (1554-1559)”, en *Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)*, ed. José Martínez Millán y Maria Paula Marçal Lourenço, 2 (Madrid: Polifemo, 2009), 919-972 y “Jorge de Montemayor: Un heterodoxo al servicio de la Monarquía hispana”, en *La corte en Europa. Política y religión (siglos XVI-XVIII)*, 2, ed. José Martínez Millán et al. (Madrid, Polifemo, 2012), 1329-1373; Antonio Rey Hazas, “Corte y literatura en el XVI peninsular. Un portugués en España y una española en Portugal: Los caminos cruzados de Jorge de Montemayor y Luisa Sigea”, en *Las relaciones discretas*, 1685-1710; Juan Montero, “Nuevas acerca de Jorge de Montemayor, poeta en pliegos. I. Los pliegos de Montemayor en su contexto cortesano y literario”, y Clara Marías Martínez, “Nuevas acerca de Jorge de Montemayor, poeta en pliegos. II. La muerte del príncipe Juan Manuel de Portugal (1554) en los manuscritos 3449 y 2621 de la BNE”, *Bulletin Hispanique* 124 (2022): 247-260 y 261-282.

⁵ Jaime Moll, “La Princesa Juana de Austria y la Música. Notas para su estudio”, *Anuario musical: Revista de musicología del CSIC* 19 (1964): 119-122 y “Libros de música e instrumentos musicales de la princesa Juana de Austria”, *Anuario musical: Revista de musicología del CSIC* 20 (1965): 11-24.

espiritualidad y excepcional vinculación con los jesuitas⁶, de su patronazgo artístico⁷, de su coleccionismo⁸ y de sus representaciones en celebraciones cortesanas⁹, retratos, miniaturas y medallas¹⁰, así como su conversión en personaje de ficción¹¹. Respecto a los aspectos políticos de su etapa como gobernadora (1554-1559), y a la construcción de un círculo cortesano en torno a ella, también ha habido contribuciones esenciales de historiadores de la talla de Rodríguez Salgado¹², Sanz Ayán¹³ o Martínez Millán¹⁴, y de especialistas en Historia de las mujeres como Anne Cruz¹⁵. Se ha reivindicado su papel como figura de gobernante femenina¹⁶, siguiendo el modelo de otras mujeres regentes de la Casa de Austria -por sangre o matrimonio- como su tía abuela, Margarita de Austria, en los Países Bajos; su madre, la emperatriz Isabel o su hermana María en Castilla y Aragón; o sus tías, María de Hungría, en los Países Bajos, o Catalina en Portugal.

⁶ Marcel Bataillon, “Jeanne d'Autriche, princesse de Portugal”, *Bulletin d'Etudes Portugaises* 11, 1939; Antonio Villacorta, *La jesuita* y Rosa H. Chinchilla, “Juana of Austria: Courtly Spain and Devotional Expression”, *Renaissance and Reformation* XXVIII no. 1 (2004): 21-33.

⁷ Noelia García Pérez, ed. *The Making of Juana of Austria. Gender, Art, and Patronage in Early Modern Iberia* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2021) y con Melania Soler Moratón (eds.). *María de Hungría y Juana de Austria: el patronazgo artístico femenino en las cortes del Renacimiento en Europa* (Murcia: Tres Fronteras, 2020).

⁸ Almudena, Pérez de Tudela, *Los inventarios de Doña Juana de Austria, princesa de Portugal (1535-1573)* (Jaén: Universidad de Jaén, 2017). Sobre su colección de tapices, Annemarie Jordan Gschwend, “Dotes reales: Las colecciones de tapices de María de Portugal y Juana de Austria (1543-1573)” y María Ángeles Toajas, “Los tapices de Juana de Austria, princesa de Portugal. En torno al inventario de sus bienes (1573)”, en *Los Triunfos de Aracne. Tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento*, coord. Fernando Checa Cremades, Bernardo José García García (Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2011), 295-248 y 349-380.

⁹ Annemarie Jordan Gschwend, “‘Cosa veramente di gran stupore’. Entrada Real y Fiestas nupciales de Juana de Austria en Lisboa en 1552”, en *El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648)*, coord. por Krista de Jonge, Bernardo José García García, Alicia Esteban Estringana (Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2010), 179-240.

¹⁰ Annemarie Jordan Gschwend, “Los retratos de Juana de Austria posteriores a 1554: la imagen de una Princesa de Portugal, una Regente de España y una jesuita”, *Reales Sitios* 151 (2002): 42-65; Rosario Coppel Areizaga, “Los retratos de la emperatriz Isabel y de Juana de Austria”, en *Leone & Pompeo Leoni: actas del Congreso Internacional*, ed. Noelia García Pérez (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2012), 85-98 y Laura Martínez Cayado, “Análisis de los retratos de corte de Juana de Austria durante su periodo de regencia (1554-1559)”, en *III Congreso Interdisciplinar de Jóvenes Investigadores*, ed. Abraham Bernádez y María Luisa Belmonte (S.l.: Servicios Académicos Intercontinentales, 2022), 4-37.

¹¹ Carmen Saen de Casas, “Juana de Austria como modelo de feminidad regia en *La hija de Carlos Quinto* de Mira de Amescua”, *Bulletin of the comediantes* 68.1 (2016): 19-38. Natalia Fernández Rodríguez prepara otro análisis de esta obra en el marco de este mismo proyecto de investigación sobre Literatura y reginalidad.

¹² María José Rodríguez Salgado, “‘If I were a man, I would leave at once and challenge him and his master’: The Life and character of Juana, Princess of Portugal” en *The Making of Juana of Austria*, 44-78.

¹³ Carmen Sanz Ayán, “La regencia de doña Juana de Austria: su dimensión humana, intelectual y política”, en *La monarquía hispánica. Felipe II, un monarca y su época* (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998), 137-146.

¹⁴ José Martínez Millán, “Familia Real y grupos políticos: La princesa Doña Juana de Austria (1535-1573)”, en *La corte de Felipe II* (Madrid: Alianza, 1994), 73-102 y “Elites de poder en las Cortes de las Monarquías española y portuguesa en el siglo XVI: los servidores de Juana de Austria”, *Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales* 61 no. 118 (2003): 169-202.

¹⁵ Anne J. Cruz, “Juana de Austria. Patron of the Arts and Regent of Spain, 1554-59”, en *The Rule of Women in Early Modern Europe*, ed. Anne J. Cruz y Mihoko Suzuki (Urbana: University of Illinois, 2009), 103-122.

¹⁶ Marie-José García, “L'infante Jeanne d'Autriche, princesse de Portugal, régente en Espagne pendant l'interrègne de Charles Quint à Philippe II”, *e-Spania* 5 (2008); Ana García Sanz, “Juana de Austria: un modelo de intervención femenina en la Casa de Austria”, en *Mujeres en la Corte de los Austrias: una red social, cultural, religiosa y política*, ed. María Leticia Sánchez Hernández (Madrid: Polifemo, 2019), 249-274 y Anne J. Cruz, “Woman who ruled: Female Governance in Early Modern Spanish Habsburg Courts”, en *The Making of Juana of Austria*, 25-43.

Sin embargo, todavía es posible profundizar en la construcción de su imagen, tanto en la modélica e ideal que emana de su primera biografía, como en la que se desprende de su correspondencia, dados los escasos estudios centrados en estos textos, quizás por la carencia de una edición moderna de la biografía y de las misivas, como la que se ha realizado de otras figuras de la casa de Austria¹⁷, y por la habitual dispersión y estado incompleto de las cartas¹⁸. Gracias a proyectos de investigación como los dirigidos por Júlía Benavent, se están editando y descifrando corpus misivos de gran valor vinculados a las mujeres Habsburgo¹⁹. De Juana de Austria, de toda la correspondencia conservada en archivos como Simancas, solo contamos hoy con un corpus de importancia editado, el que atañe al almirante de la República de Génova Andrea Doria (1466-1560) y al embajador Gómez Suárez de Figueroa, y que figura en el volumen de Vargas Hidalgo como parte de las cartas de Felipe II²⁰. Muy recientemente se ha publicado la identificación de la cifra empleada por Juana de Austria en su correspondencia con su padre y su hermano durante esta etapa como regente, pero todavía no se han editado las cartas descifradas²¹.

En este artículo se analiza la construcción de la imagen de reginalidad modélica encarnada en Juana de Austria, a partir de la biografía extensa más próxima a su vida, de carácter casi hagiográfico, del fraile Juan Carrillo, *Relación histórica de la Real fundación del Monasterio de las Descalças de S. Clara de la villa de Madrid... de las vidas de la princesa de Portugal doña Juana de Austria, su fundadora y de la M. C. de la emperatriz María su hermana...* (Madrid: Luis Sánchez, 1616). Después, tras defender la importancia de las cartas como retratos para conocer la imagen e identidad de la princesa que ella construyó y que tuvieron sus coetáneos, y que habría que contrastar en el futuro con la ya estudiada, la que emerge de sus retratos artísticos, de su coleccionismo y de los poemas y obras a ella dedicados, se hace una cala en la correspondencia editada de Juana de Austria con Andrea Doria y Gómez Suárez de Figueroa. A través de su análisis, se intenta determinar cómo se desarrolló su «reginalidad misiva»; es decir, cuál fue la imagen que ella construyó en sus misivas como regente en dos cuestiones polémicas, la muerte de sus familiares y la lucha contra los focos luteranos. A través de las cartas puede verse cuál fue el grado de autonomía de las decisiones que tomó respecto a las órdenes e indicaciones que recibía de su padre y de su hermano, y cómo se dirigieron a ella estos importantes correspondientes, cuál fue el comportamiento político que

¹⁷ Fernando Bouza, ed. *Cartas de Felipe II a sus hijas* (Madrid: Turner, 1988) y Juan Carlos Galende y Manuel Salamanca, eds. *Epistolario de la emperatriz María de Austria: textos inéditos del Archivo de la Casa de Alba* (Madrid: Nuevos escritores, 2004). También destaca el *Corpus documental de Carlos V*, que contiene algunas cartas de Juana o para ella.

¹⁸ Hasta ahora, hay localizada tanto correspondencia oficial (con firma hológrafa: “yo la Princesa”) como en menor medida privada y familiar (hológrafa), en varias lenguas (castellano, portugués, latín, italiano, catalán), en diversos fondos documentales (archivos de Simancas, Indias, Torre do Tombo, copias en Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Nacional de Madrid y Real Biblioteca). En el Archivo del Real Monasterio de las Descalzas me han confirmado que no conservan fondos epistolares. Dentro del corpus destacan numéricamente las peticiones y concesiones de mercedes, y desde un punto de vista de su interés político, su correspondencia con Carlos V (en latín), Felipe II, embajadores y capitanes durante la regencia (1554-59).

¹⁹ Júlía Benavent, “MAUSTRIA. Las mujeres en la Casa de Austria (1526-1567): Estudio del corpus documental”, *Revista de escritoras ibéricas* 4 (2016): 211-216; Eva Pich Ponce, “Mujeres olvidadas: las correspondencias inéditas del siglo XVI”, en *Mujeres y márgenes, márgenes y mujeres*, coord. por Eva María Moreno Lago (Sevilla: Benilde, 2017), 67-75 y “Las cartas olvidadas de las mujeres de la Casa de Austria”, en *Las inéditas: voces femeninas más allá del silencio*, coord. por Yolanda Romano Martín, Sara Velázquez García (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2018), 207-218.

²⁰ Rafael Vargas-Hidalgo, *Guerra y diplomacia en el Mediterráneo: correspondencia inédita de Felipe II con Andrea Doria y Juan Andrea Doria* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2002).

²¹ Wanruo Luo, “Las cifras de Juana de Austria durante la regencia (1554-1559)”, *Estudios Románicos* 34 (2025): 105-114.

esperaban de ella, teniendo en cuenta los conflictos que hicieron de su periodo como regente una época complejísima. En las conclusiones se compara esta imagen idealizada de gobernante femenina y la que emana de la cala en su correspondencia con los análisis recientes de su personalidad y acción política realizados por las historiadoras Carmen Sanz Ayán y María José Rodríguez Salgado²².

REGINALIDAD MODÉLICA: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE JUANA DE AUSTRIA EN SU BIOGRAFÍA

Uno de los motivos por los que estudiar la figura de Juana de Austria como ejemplo de reginalidad femenina resulta tan sugerente es, sin duda, que se trata de un personaje poliédrico, contradictorio, del que se han trazado tantos retratos verbales como artísticos, que muchas veces no concuerdan entre sí, o muestran una evolución en su construcción y representación. Ello se advierte si se comparan sus retratos de cuerpo entero por Sánchez Coello, Anguissola o Pantoja de la Cruz, de la joven encinta ricamente vestida (fig. 1) a la viuda maternal, protectora de un esclavo negro o una damita (fig. 4); o la poderosa gobernadora con medallones de su padre o hermano, o con un enorme perro como símbolo de lealtad (fig. 2 y 3). Pero, aunque no de forma tan visual y evidente como han analizado los historiadores del arte ya citados, esta complejidad de su retrato también se percibe en las fuentes escritas.

Tenemos, por un lado, su retrato familiar, con muchas concomitancias con otros personajes de la dinastía. Huérfana de madre desde los cuatro años, tuvo una infancia sin padres -una fallecida, otro ausente de Castilla- e itinerante por varias ciudades (Madrid, Alcalá, Ocaña, Valladolid, Toro...), primero con su hermana María y desde 1545 con su sobrino don Carlos, también huérfano de madre y con un padre ausente. En su adolescencia, destacó su temprana boda malograda, que la separó de su familia y de Castilla y la convirtió en princesa de Portugal, como le sucedió a Isabel, primogénita de los Reyes Católicos -por su boda con el heredero Alfonso-, y que la hubiera llevado a ser reina, como su misma tía abuela Isabel, o la hermana de esta, María; o sus tías Leonor y Catalina. En su juventud, el retrato es el de una joven viuda que dio a luz a un hijo póstumo, como Margarita de Austria con el príncipe don Juan. En su caso, el niño sobrevivió, pero ella tuvo que abandonarlo, con tan solo cuatro meses, por sus responsabilidades familiares y dinásticas, como le había sucedido a su tía Leonor, que también dejó una hija en Portugal, a la que nunca recuperó. Su soledad desde su regreso a Castilla, dado que no volvió a casarse, pese a varias tentativas, le llevó a desempeñar un papel de madre con sus sobrinos don Carlos (nacido en 1545), Isabel Clara Eugenia (1566) y Catalina Micaela (1567), una muestra de clara confianza de su hermano Felipe, como el que tuviera un papel fraternal para las sucesivas esposas de este que llegaron a la corte, sus cuñadas María Manuela de Portugal, Isabel de Valois y Ana de Austria. La distancia geográfica con sus hermanos de sangre, Felipe y María, se vio compensada por su cercanía emocional, como prueba la correspondencia entre los tres, que recuerda a la sostenida por otros tres hermanos, Carlos V, María de Hungría y Fernando de Austria.

Por otro lado, tenemos su retrato psicológico, quizá sobre el que hay mayores contradicciones tanto en los documentos de su época como en los estudios de los historiadores, que luego examinaremos en mayor detalle. Algunas fuentes la retratan como dócil, obediente y pasiva respecto a los deseos de su padre y hermano; otras como orgullosa, rebelde y difícil de controlar. Para unos coetáneos, se mostraba fría, distante, seca y poco liberal; para otros, amorosa y generosa tanto con su familia como con sus criados y damas.

²² Carmen Sanz Ayán, “La regencia de doña Juana de Austria”; M.J. Rodríguez Salgado, “If I were a man”.

Respecto a su reacción a la viudedad y la separación de su hijo, unos señalan sus excesos emocionales, que recuerdan a los de Isabel, la primogénita de los Reyes Católicos, al perder a su primer esposo, o a los de su abuela Juana, lo que explica que suscitara preocupación entre sus allegados.

Su retrato ético también varía según las fuentes, que la dibujan como recta y buena gobernadora, o como inclinada a una facción cortesana y propensa a los excesivos favores y mercedes; y, desde el punto de vista de su comportamiento femenino, como recatada y modélica por el ocultamiento de su rostro a los hombres, o como propagandista de su propia imagen al multiplicar sus retratos y difundirlos por todas las cortes de Europa.

Su retrato espiritual también es ambivalente, pues, para unos, querría haber sido franciscana y tomó los votos, para otros reescribió la historia de las órdenes religiosas como primera mujer jesuita. Aunque su devoción y religiosidad están fuera de toda duda, según unas fuentes tuvo demasiada cercanía con personajes heterodoxos o directamente reformados, mientras que en otras se la dibuja como una monja laica, consagrada a la oración, enclaustrada y con un modelo de vida retirada más que cortesana.

De su retrato cultural se desprenden las mismas dudas, sobre si recibió una verdadera educación humanista como su abuela y tías abuelas, y algunas de sus tías, si solo tenía conocimiento básico del latín para poder escribir correspondencia, o su dominio era completo, y lo mismo con el portugués, catalán y el italiano. De su interés por la poesía y su pasión por el teatro y la música no hay cuestionamiento.

Respecto a su retrato social, de algunas fuentes se deducen una infancia y juventud solitarias y airadas, de otras una madurez dedicada a la oración y la espiritualidad, mientras que en otras se destacan los entretenimientos y saraos teatrales con sus distintas acompañantes, su hermana hasta su matrimonio con Maximiliano de Austria, o sus cuñadas, Isabel de Valois y Ana de Austria. Lo que suele aparecer en todas y confirma su testamento son las relaciones estrechas con sus servidores, y lo desproporcionado de su casa.

Finalmente, su retrato político y cortesano es igualmente cuestionable, pues para algunos era cercana a la facción ebolista, para otros mostró de forma decidida su apoyo a la Inquisición, dado que le correspondió presidir los primeros autos de fe contra luteranos o refrendar el *Índice de libros prohibidos* de Valdés, y para otros se movió entre dos aguas. Su relación con la corte portuguesa, con su tía Catalina como regente, y con su hijo Sebastián, es también vista de diferentes modos, para unos sostuvo buenas conexiones y trató de mantener su influencia o multiplicarla, viendo sus ambiciones insatisfechas al no lograr la regencia durante la minoría de edad de su vástago. Para otros, su buen papel como gobernadora de Castilla en ausencia del emperador y el príncipe tenía que haberle llevado a una posición política de semejante responsabilidad en su madurez, como ostentaron Margarita de Austria, María de Hungría o Margarita de Parma como gobernadoras de Flandes. Del mismo modo, la confianza que su padre y hermano depositaron en ella parece en algunas ocasiones indudable, por la responsabilidad que le concedieron en una etapa muy compleja y pese a su juventud, mientras que, en otras, las cartas o instrucciones dan lugar a cuestionarla. Es esta faceta de Juana como gobernadora, su papel público y político, lo que más nos interesa para esta comparación entre su primera biografía y algunas de sus cartas.

Con respecto a la semblanza de Juana de Austria, más allá de los retazos que pueden encontrarse en descripciones de embajadores, cortesanos y familiares, y que casi nunca salieron de la esfera privada de las cartas; más allá de las teselas biográficas que pueden hallarse en versos, pliegos sueltos y dedicatorias; y de las alusiones en crónicas e historias coetáneas como las de Cabrera de Córdoba o Sandoval, la primera biografía completa pública

e impresa fue la del fraile franciscano Juan Carrillo²³ (c. 1558-1616), en un contexto laudatorio, en tanto que fundadora del Real Monasterio de las Descalzas, en aquel que actuó como confesor de la infanta sor Margarita de Austria. La imagen que se desprende de ella como modelo de espiritualidad y contraste con los vanos entretenimientos de la época de Felipe III ha modelado en gran parte la visión posterior de la princesa de Portugal, por lo que parece esencial partir de esta vida:

no será razón que se dejen de escribir, así para memoria de los venideros, como para consuelo de los que hoy son, los felices principios, los soberanos acuerdos, las inspiraciones del cielo que puso Dios en el pecho real de una princesa, para emprender por su amor tales obras, no para pasatiempos gustosos, ni para entretenimientos vanos²⁴.

Aunque defienda la veracidad de su biografía por emplear memoriales y documentos de los archivos y testimonios orales de personas y religiosas que la conocieron -además de lo que por edad él mismo podía haber sabido-, Carrillo construye el personaje biográfico de doña Juana como si se tratase de una figura ideal más que real, pues la define como «princesa santa, ejemplo de maravillosas virtudes»²⁵, y destaca su «santidad de vida», bondad, y «gran caridad»: «si en todo lo natural era preciosa y hermosa, en el ser sobrenatural era riquísima»²⁶. Esta condición de modelo espiritual lo comparte con su hermana María, y en ambas es herencia de la fe católica de sus padres, tan intensa como la de los mártires: «no les faltó sino solo derramar su sangre y dar la vida por ella». El fraile interpreta como orden del cielo su papel político, comparándolas con águilas imperiales que extendieron sus alas hacia Oriente y Occidente, mediante sus matrimonios respectivos con el príncipe de Bohemia y el de Portugal, con el fin de que «ilustrasen casi el mundo todo y con el resplandor de sus heroicas virtudes hermozasen la redondez de la tierra»²⁷. De hecho, construye un paradigma circular propio de una novela bizantina, lo que muestra la inserción de esta biografía, como casi todas, en un esquema literario: ambas nacen en el mismo palacio que luego se convierte en monasterio, en el que mueren; y, entretanto, son separadas y viven distantes, sin volverse a ver. Cuando las compara, María es superior en edad, dignidad real -pues llegó a emperatriz- y en prerrogativas del cielo, pero Juana destaca por ser la «inventora» del monasterio. El fraile se ve obligado a recalcar que, aunque suela considerarse una condena tener hijas en vez de varones, como se ve en las familias bíblicas, el emperador tuvo suerte con su descendencia femenina, y considera que Juana supuso «un retrato vivo y natural de su madre [...] no solo en la hermosura corporal y en otros muchos dones de naturaleza (en los cuales fue estremada) sino también en la gravedad y severidad humilde, modestia afable y en otras muchas virtudes»²⁸.

Estas cualidades, la gravedad y la madurez, que van a ser dos rasgos persistentes en todos los retratos de la princesa, se percibían desde su infancia, en un relato que de nuevo recuerda a las vidas de santas: «en los mismos juegos y niñerías mostraba tanta severidad y cordura, que causaba temor y espanto a las otras niñas»²⁹. Además de pasar la infancia con el

²³ Datos tomados de <https://historia-hispanica.rah.es/biografias/9430-juan-carrillo>

²⁴ Juan Carrillo, *Relación histórica de la Real fundación del Monasterio de las Descalças* (Madrid: Luis Sánchez, 1616), 1v. En esta y en otras citas de fuentes antiguas, modernizo la grafía para facilitar la lectura.

²⁵ *Ibidem*, 6r. Insiste en la santidad de la princesa y su fama de santa en toda la cristiandad, y en el epitome de princesa santa en 8v, 13r, 15v.

²⁶ *Ibidem*, 2v.

²⁷ *Ibidem*, 3r.

²⁸ *Ibidem*, 4r. Para la imagen de la emperatriz Isabel, remito al trabajo en curso de Cristina Moya dentro de este mismo proyecto de investigación.

²⁹ *Ibidem*, 4v.

rosario, otros rasgos de espiritualidad precoz se atribuyen a las enseñanzas de la emperatriz, a su papel como madre educadora, que les inculcaba tanto la devoción como la necesidad de aplicarse en el aprendizaje de la lectoescritura y del latín, sin distinción de sexo en esta educación formal, «así los hijos como las hijas»³⁰, como lo había defendido Isabel la Católica. Si el retrato espiritual de Juana es modélico, también lo es el intelectual: según Carrillo, con ocho años dominaba la lectura en romance y en latín y despertaba la admiración de su maestro por su «rara descripción, agudo entendimiento y memoria»³¹. Del mismo modo, despunta su retrato artístico, al sobresalir en las labores y en el canto llano, de contrapunto y de órgano. De acuerdo con esta hagiografía, sus dotes como música le llevaban a «poner letras en los instrumentos que tocaba y era tan diestra en tañer y cantar, que suspendía los ánimos y despertaba celestiales consuelos en los que la oían»³².

Como en toda vida ejemplar, las cualidades del sujeto desde el nacimiento contrastan con las desgracias sufridas a modo de prueba: su temprana orfandad, al morir su madre (1 de mayo de 1539), que Carrillo hila con la marcha de su hermana María para casarse con Maximiliano de Austria en Alemania (recurso narrativo que no se corresponde con los datos históricos, porque dicha marcha no se produjo hasta trece años después, en 1552, y las bodas fueron en 1548 en Valladolid) para reforzar la narrativa de la soledad que sufrió Juana en su infancia, criada por unas damas en Aranda de Duero, y acentuar así su orientación espiritual: «caminaba cual suele la ligera nave sobras olas del mar, cuando le da en popa el deseado viento, así corría esta sierva de Dios en todos los ejercicios y obras de virtud»³³.

La construcción de su condición de princesa y de su deber político no llega hasta el capítulo II, en el que Carrillo encuadra su matrimonio en la búsqueda de alianzas del emperador, que no solo se preocupaba de preparar la guerra, sino también de la paz. Describe de forma sucinta la negociación, capitulaciones, la marcha de la princesa a los dieciséis años, acompañada de un séquito, su entrega a los nobles portugueses, su llegada a Lisboa y las celebraciones nupciales. El fraile retoma su tono laudatorio al construir la imagen de una princesa perfecta que fue amada y apreciada en Portugal y en la familia real por ser apacible, suave, cuerda, entera y «con todas las buenas partes que debía tener para ser reina»; al mismo tiempo que una perfecta casada que respetaba y honraba al marido y le acariciaba y amaba, además de ser muy devota del santísimo Sacramento y favorecer su culto³⁴. El biógrafo insiste en la metáfora naval, tan acorde con el imperio portugués: «creían haberles venido una grande flota, llena de riquezas y bienes celestiales con su princesa»³⁵.

El retrato moral trazado en la niñez se acentúa tras su matrimonio: conversaba con religiosas recogidas y reformadas, era honesta, trataba a sus criadas y damas con llaneza y humanidad, era humilde y modesta a la par que severa y grave, y su trato era apacible, pacífico, sin discordias ni desabrimiento. Además de su caridad y liberalidad (con limosnas, reparto de indulgencias, cruces, medallas, bulas...), Carrillo insiste en cómo educaba a sus criados, en una de las escasas recreaciones del discurso directo de la princesa: «nunca os acaezca decir palabra a nadie, que de haberla oído le pese, porque no veréis que se siga della después ningún provecho»³⁶. El fraile, que no había dedicado una línea a describir los festejos cortesanos, se

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*, 5r.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*, 6r.

³⁴ *Ibidem*, 7v.

³⁵ *Ibidem*, 8r.

³⁶ *Ibidem*.

detiene minuciosamente en cada limosna, acto de caridad y benevolencia hacia pobres -lavar pies- y criados -pagar entierros- que demuestra la santidad de la princesa.

Al igual que el relato de las virtudes infantiles se rompía con la desgracia de la orfandad y soledad -sin madre, padre ni hermana-, la leyenda de la perfecta princesa en tanto que casada y cristiana se interrumpe en el capítulo III con la muerte del príncipe de Portugal, el 2 de enero de 1554, casi dos años después del matrimonio. Del mismo modo que sucedió con otra muerte de otro príncipe don Juan, también inmortalizada por la literatura culta y popular³⁷, Carrillo relata cómo se escondió a la princesa la noticia para no poner en peligro su avanzado embarazo, y cómo pese a enterarse, logró parir dieciocho días después de quedar viuda, gracias a su paciencia, cristiandad y prudencia. La narración del modélico parto se encadena con la decisión del emperador de nombrarla gobernadora de Castilla por las mismas virtudes que le permitieron dar a luz: «su gran cristiandad y prudencia»³⁸, al estar él en Alemania y tener que marchar el príncipe Felipe a Inglaterra para casarse con María Tudor. El forzado abandono de su hijo recién nacido, que causaba a la madre gran sentimiento, es justificado por el fraile como otra prueba de la voluntad de Dios y de su resistencia heroica: «ya estaba tan hecha a pasar dificultades y trabajos»³⁹. El 17 de mayo de 1554 parte de Lisboa, con un séquito descrito con detalle por el fraile, como lo había sido aquel que la acompañó en el viaje inverso, y llega a Valladolid tras despedirse de su hermano Felipe en el camino. La imagen que construye de la princesa viuda es la que más ha pervivido en recreaciones literarias, como la del dramaturgo Mira de Amescua⁴⁰:

Venía por todo el camino muy cargada de luto, y cuando salió de la litera, llevaba el manto, con ser harto recio y pesado, tan caído sobre la cara, que nadie la pudo ver el rostro, porque casi le llegaba el manto hasta la cinta. No permitió que se hiciesen fiestas en su venida, sino que de tristeza y luto la recibiesen todos como su Alteza venía. Cuando la iban a dar la obediencia y besar la mano todos los grandes de la corte, siempre la hallaban con el manto caído de la misma manera que cuando venía. Y así mismo cuando iban a negociar los de sus consejos, lo cual sintieron tanto que escribieron a su majestad el emperador, que tratase con su alteza, les descubriese la cara siquiera cuando iban a negociar cosas de grande importancia, porque no sabían con quien hablaban. El emperador la escribió, que les diese contento en aquello, y pusiese ya término a su tristeza y lágrimas, pues no era justo que tan a costa de su salud se dilatasen tanto. Su Alteza hizo lo que el emperador la mandaba, obedeciéndole en esta forma, que cuando asistía en consejo, luego al principio descubría la cara, para que vieses con quien hablaba, pero hecho eso, luego tornaba a echarse el manto como solía. Esta honestidad y recato guardó después toda su vida.⁴¹

Estas virtudes paradigmáticas de las viudas, honestidad y recato, simbolizadas en el acto de cubrirse el bello rostro con el manto de luto, se suman, en la hagiografía de Carrillo, a sus virtudes como gobernante, que aparecen por vez primera y se suman a las espirituales, morales, intelectuales y artísticas antes ensalzadas: rectitud, justicia, brevedad al despachar negocios graves atrasados, rara prudencia, discreto y justo juicio, superioridad prudente, su buen discurso de razón... que despertaban la admiración en la corte y provocaban que los jueces y consejeros prestaran más atención a su labor que antes, para evitar ser reprendidos

³⁷ Clara Marías, "Historia y ficción en el romance de la "Muerte del príncipe don Juan": De la princesa Margarita a las viudas de la tradición oral", en *Literatura y ficción: "estorias", aventuras y poesía en la Edad Media*, ed. Marta Haro Cortés, vol. 2, (València: Univesitat de València, 2015), 643-669.

³⁸ *Ibidem*, 9v.

³⁹ *Ibidem*, 10r.

⁴⁰ Saen de Casas, "Juana de Austria", 26-28.

⁴¹ *Ibidem*, 10v.

por ella. La excepcionalidad de su labor se ve subrayada por su condición femenina, igual que se había destacado el hecho de que su nacimiento no fuera una condena para el emperador: «una mujer sin letras y sin mucha experiencia de negocios (que apenas llegaba a los veinte años cuando esto hacía) con todo eso aprovechándose del buen natural que tenía y ayudada del favor divino que el Señor en la oración le comunicaba, podría decir con el real profeta, *Super senex intellexit*»⁴². Carrillo no solo compara a la princesa con el rey David, sino con Salomón, por el favor de Dios con el que gobernó.

El retrato que ofrece el confesor de la princesa como gobernadora en el capítulo IV, muy alejado del derroche temido por su padre y hermano en sus cartas, y de la magnificencia y gusto por los objetos preciosos y exóticos que nos ofrecen otras fuentes -como las cartas del embajador en Lisboa-, y nos demuestran sus inventarios, es de templanza en el vestir, y en el comer; de modestia en su rechazo a ostentar su grandeza y en su elección de comer sola en una mesa baja, sentada sobre una almohada. Reconoce que era criticada por poco liberal al evitar gastos superfluos -algo que también contradicen fuentes como las cartas concediendo mercedes o la generosidad de su testamento-, y que solo mostraba su liberalidad en las limosnas y en «gastos honrosos que conforme a la calidad de su persona y estado era justo hacerse, como se vio en muchas ocasiones públicas», por ejemplo cuando recibió a sus tías viudas Leonor y María o a su padre tras su retiro, o a Isabel de Valois, y mostró «su grande liberalidad y nobleza de ánimo»⁴³. La insistencia de Carrillo en que doña Juana gobernaba los reinos tan bien como su casa, y en la adecuación de la princesa a su deber como gobernante, mostrando prudencia en el gasto, pero liberalidad y magnificencia cuando la ocasión lo requería, nos indica una de las posibles imágenes negativas que quería contrarrestar. Del mismo modo, el relato de la anécdota de las audiencias en que los interlocutores no veían su rostro y de cómo tuvo que moderar su deseo de taparse por exigencia de su padre busca ofrecer una imagen de hija obediente y sumisa que otras fuentes como la correspondencia con su padre y hermano desmienten. El empleo por parte de Carrillo de anécdotas concretas que ejemplifican la conducta y virtudes de la princesa forma parte de su retórica de la veracidad propia de toda biografía, pero llaman la atención por ser episodios de microhistoria a veces ausentes de fuentes documentales. La más llamativa es la que cierra el capítulo, en la que muestra la inteligencia de doña Juana y su conocimiento económico, cuando logró bajar en Valladolid el precio del trigo, que estaba tan caro que se estaba llegando a una situación de carestía preocupante, trayendo las provisiones de los alrededores para que la abundancia de materia prima frenara la especulación.

El capítulo V llama poderosamente la atención porque es el único en el que el franciscano se dedica a historiar un episodio concreto de la regencia de Juana de Austria, la persecución de los luteranos, aquel que, paradójicamente, apenas aparece en relaciones de sucesos impresas, y del que hay que informarse por relaciones manuscritas, correspondencias diplomáticas y privadas y otras fuentes de menor difusión; o bien en las escritas por reformados, como las *Artes de la Santa Inquisición*. Del mismo modo que sucedía con el episodio de la carestía y especulación con el trigo o los gastos y liberalidad de la princesa, el hecho de dedicar tanta atención a este suceso nos indica su relevancia en la construcción de la imagen de su gobierno, y su carácter polémico y problemático con respecto a su actuación. Tanto el título, «Del muy santo celo que tuvo en el castigo de algunas herejías que se levantaron en Castilla en el tiempo que la gobernaba»⁴⁴ como la posición que ocupa, antecediendo la decisión de fundar el monasterio con todo su patrimonio, son muy

⁴² *Ibidem* 11r. La cita es del Salmo 119, 100.

⁴³ *Ibidem*, 11v.

⁴⁴ *Ibidem*, 13v.

significativos de la relevancia que el franciscano da a este hecho en la trayectoria biográfica y espiritual de doña Juana, hasta el punto de considerar que «merece ser contada entre las más ilustres hazañas de toda su santa vida y que haya de ella perpetua memoria para gloria de Dios y honra de su sierva»⁴⁵. Carrillo insiste en el compromiso de la Casa de los Austria con la fe católica, y lo conecta con los Reyes Católicos y su creación de la santa Inquisición, hasta el punto de equivocarse en el vínculo familiar, al llamarles abuelos de la «serenísima princesa». Si en época de su creación luchaba contra los «tornadizos que judaizaban o hacían las ceremonias de moros», surgió la herejía luterana por los pecados de los hombres, y la Inquisición tuvo que prenderlos y quemarlos, primero a los extranjeros que venían a España, «viles y de ruin casta»; pero luego a «gente de lustre y que en letras y en vida hacían grandes ventajas».

Para Carrillo, por tanto, el peligro de la herejía luterana residía en que había alcanzado a la nobleza y a los letrados, sin duda en referencia a los condenados en los autos de fe de Valladolid y Sevilla de 1559. Y la causa de este mal fue un gran bien: que se llevaran letrados y predicadores a Alemania e Inglaterra para intentar convertir a los reformados, y en lugar de lograrlo, «volvieron ciegos y engañados [...] o con ambición y deseo de ser tenidos por muy doctos [...] o pensando medrar»⁴⁶. Carrillo critica explícitamente la política de Carlos V y del príncipe Felipe, «consienten que esta mala semilla entre en sus tierras y esta peste mortal se admita en sus casas»⁴⁷, y menciona no solo a don Carlos de Seso, sino a Agustín de Cazalla, predicador del emperador, o a Constantino de Sevilla, como iniciadores de la herejía y responsables de una «terribilísima conjuración». Gracias a las oraciones de la princesa gobernadora y al celo los inquisidores, se descubrieron, detuvieron y condenaron en el auto de fe de Valladolid del 21 de mayo de 1559. El relato se detiene en la descripción del papel de doña Juana en dicho acto: cómo comulgó, salió en su palafreñ con toda la corte y «estuvo descubierta en vista de todo el pueblo mientras duró el acto, hasta que salió entre los demás penitentes para oír su proceso una señora muy principal que había sido dama de palacio, entonces se cubrió la cara mostrando en este caso el debido sentimiento»⁴⁸. El franciscano describe con minuciosidad el tormento de los condenados, y cómo quemaron vivo a Herrezuelo por no retractarse, mientras que no ofrece la reacción de la princesa, de la que solo añade que volvió a palacio con la cara descubierta. El biógrafo no oculta la vinculación y cercanía de algunos de los condenados con el poder real, ya que no silencia que Cazalla era capellán del emperador; y una de las nobles, dama de palacio, se entiende que de la gobernadora. Y precisamente por esa sospechosa cercanía, se ve obligado a destacar la actitud de la regente en apoyo de la Inquisición, con la excepcional decisión de mostrar su cara descubierta. La imagen de doña Juana, por tanto, sin llegar a describirse físicamente, queda siempre marcada por su decisión de ocultar o descubrir su cara, interpretada respectivamente como símbolo de modestia y discreción como viuda -cuando ella da más peso a su esfera privada- o como símbolo de su deber político -cuando privilegia su papel como gobernadora. Hay que recordar que la completa pero sintética biografía de la princesa es solo una parte de la extensa obra, en la que se va entretejiendo con la historia del monasterio. Así, Carrillo interrumpe la vida para relatar la fundación del monasterio y la llegada de las monjas de Gandía y la reanuda en el capítulo X con la narración de la llegada de doña Juana a Madrid tras el fin de la regencia; nuevamente la abandona para describir la vida y costumbres en el monasterio y vuelve para destacar la devoción de la fundadora al santísimo Sacramento (capítulo XIV) y sus debates con la abadesa sobre la pobreza (capítulos XV y XVI); una vez

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*, 14r.

⁴⁷ *Ibidem*, 14v.

⁴⁸ *Ibidem*, 15v.

más deja paso a la historia del convento, sus imágenes y reliquias y vuelve a la devoción de Juana por ciertos santos (cap. XXI), para terminar con sus ejercicios espirituales y su muerte (cap. XXII). En la segunda parte ocupan a Carrillo las vidas de sor Francisca de Jesús, primera abadesa; de su madre la duquesa de Gandía; las exhortaciones y obras de la primera, las vidas de otras monjas, siempre con su estirpe nobiliaria, hasta que reaparece la biografía anunciada de la emperatriz María (f. 165-224v), hermana de Juana. Esta biografía está estructurada de forma similar, pero es mucho más extensa: nacimiento y señales de su virtud, orfandad y casamiento, espiritualidad y devoción al santísimo Sacramento, descendencia, viudedad, determinación de retirarse, regreso a España y profesión de su hija Margarita como monja, vida en el monasterio, muerte y traslación del cuerpo. Lo que llama la atención si se compara con la de Juana es que, aunque María también fue regente junto a su marido, Carrillo no dedica ningún capítulo a esta etapa, frente a la importancia que le concede en el caso de la primera. Por el contrario, se detiene durante varios capítulos en la personalidad de la emperatriz (XVI sobre su fe y humildad, XVII sobre su mansedumbre y modestia, XVIII sobre su paciencia ante las adversidades, XIX sobre su caridad, XX sobre su morir un poco cada día). Es decir, parece claro que, quizá por su cercanía a la hija de la emperatriz, en tanto que su confesor, mientras que en el caso de Juana se recrea en el retrato político además de en el moral y espiritual, en el caso de María le interesa más el psicológico y religioso. Tras las biografías de las dos hermanas e hijas de Carlos V, la mayor parte de la obra la ocupa el intento de historiar todos los santos vinculados a los Habsburgo.

REGINALIDAD MISIVA: AUTORREPRESENTACIÓN Y GOBIERNO EN LA CORRESPONDENCIA CON GÉNOVA

Después de examinar la imagen modélica de Juana de Austria construida por Carrillo y difundida casi medio siglo después de que ella falleciera, veremos cómo esta se refleja en las cartas que escribió y recibió en esta etapa, 1554-1559, con dos interlocutores esenciales para el sostén de la Monarquía Hispánica y la lucha contra sus amenazas: Andrea Doria⁴⁹, almirante de la República de Génova, «padre de la patria», príncipe de Melfi (nombrado por Carlos V) y consejero de Estado (nombrado por Felipe II en 1556; y Gómez Suárez de Figueroa⁵⁰, embajador ante la misma república desde 1529 hasta su muerte en 1569. La hipótesis es que, en estas cartas oficiales, de gobierno, cortesanas⁵¹, puede percibirse cuál fue la autorrepresentación de doña Juana como regente, y qué imagen quería transmitir y cuál esperaban de ella sus interlocutores. Formarían parte, pues, del «gobierno en cartas» que ha analizado Fernando Bouza como sistema propio de la Edad Moderna⁵²; y de su estatus como

⁴⁹ Véase <https://historia-hispanica.rah.es/biografias/14024-andrea-doria>. Los estudios más importantes sobre él son los de Laura Stagno, *Giovanni Andrea Doria (1540-1606). Immagini, committenze artistiche, rapporti politici e culturali tra Genova e la Spagna* (Génova: Génova University Press, 2018) y “The Gift of Concord and Freedom Images of Andrea Doria in Late Sixteenth Century Art”, en *Contending Representations III: Questioning Republicanism in Early Modern Genoa*, ed. Enrico Zucchi, Alessandro Metlica (Bruselas: Brepols, 2024), 48-63; y Álvaro Casillas, “‘Una certa debileza’. Andrea Doria y las campañas de la Prévèza y Castelnuovo ante las embajadas de Génova y Venecia (1538-1539)”, en *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico*, ed. María Ángeles Pérez Samper, José Luis Betrán Moya (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona-Universidad de Barcelona-Fundación Española de Historia Moderna, 2018), 670-679.

⁵⁰ La mayor aportación sobre este personaje es Pilar García Ciruelos, *Diplomacia y mecenazgo. España-Génova: el embajador Gómez Suárez de Figueroa*. Tesis doctoral (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2018).

⁵¹ Véase la clasificación de Pedro Martín Baños, “Familiar, retórica, cortesana: disfraces de la carta en los tratados epistolares renacentistas”, *Cuadernos de Historia Moderna*. Anejos 4 (2005): 15-30.

⁵² Fernando Bouza, “Un gobierno en cartas: la correspondencia entre información, despacho y memoria en los siglos XVI y XVII”, *Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro* 10 no. 2 (2022): 241-259.

mujer viuda que ostenta el poder⁵³, aunque fuera como representante temporal de su padre o hermano. Por ello, proponemos el concepto de reginalidad misiva -real, en tanto que acción de gobierno vertida en cartas- frente al de reginalidad modélica, ideal, que encontrábamos en la primera biografía de Carrillo.

Hay que recalcar, respecto a la posibilidad de analizar las cartas como retratos en tinta, que en las últimas décadas el empleo de las misivas para tratar de aproximarse a la personalidad de gobernantes y escritores de la Edad Moderna ha ido en aumento. Destacan los estudios de la correspondencia personal de Felipe II y otros miembros de la familia⁵⁴, de la correspondencia diplomática de su hija Catalina Micaela⁵⁵, de Diego Hurtado de Mendoza⁵⁶ o de Quevedo⁵⁷ entre los que han tratado de descifrar la personalidad de los interlocutores. También se han utilizado correspondencias como las del humanista Pedro Mártir de Anglería⁵⁸ o las del cardenal Granvela⁵⁹ para desvelar su visión íntima y personal de los conflictos políticos que vivieron, como las disputas entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso por el poder, o el complejo matrimonio entre María Tudor y su sobrino Felipe.

En el caso de la correspondencia de Juana, son muchas las posibilidades que nos ofrece para tratar de aprehender sus sucesivos retratos y que han de desarrollarse en futuros estudios. Por un lado, abarcar toda la correspondencia diplomática, tanto de embajadores con ella como de embajadores sobre ella con otros interlocutores; por ejemplo, la de Luis de Sarmiento con su hermano Felipe o con su padre, nos ofrece su retrato psicológico como testigo de lo que presencia enviado a Lisboa -su reacción a la viudedad-, pero también su retrato político, por la insistencia en que ella debía ser nombrada gobernadora, o en renunciar a sus derechos sobre la corona portuguesa. Por otro lado, en la correspondencia familiar se encuentran retratos psicológicos, éticos y políticos a la vez, cuando el emperador le exige a su hijo que trate de controlar el comportamiento de doña Juana respecto a sus elevados gastos en la corte portuguesa o su excesiva reacción al quedarse viuda; o cuando le escribe a la propia princesa acerca del asunto de la toca que cubría su rostro aludiendo a causas de salud y al mismo tiempo de gobierno. En las cartas de María de Austria a su hermana, o a otras damas cercanas a ella, o a su hermano, la preocupación por la salud de la princesa, o su nostalgia después de su muerte, nos retratan el afecto fraternal que sobrevivió al paso del

⁵³ Véase la clasificación de Bartolomé Bennassar, *Reinas y princesas del Renacimiento a la Ilustración. El lecho, el poder y la muerte* (Barcelona: Paidós, 2007).

⁵⁴ Fernando Bouza, *Cartas de Felipe*; Bernardo, García García, Katrin Keller y Andrea Sommer-Mathis. eds. *De puño y letra: cartas personales en las redes dinásticas de la Casa de Austria* (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2019); María José Rodríguez Salgado, ““I loved him as a father loves a son... Europe, damn me then, But I deserve his thanks”. Philip II's relations with Rudolf II”, en *La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio*, ed. José Martínez Millán, Rubén González Cuerva (Madrid: Polifemo, 2011), vol. 1, 335-390.

⁵⁵ Alice Raviola Blythe “La imagen de la infanta Catalina Micaela en la correspondencia de los gobernadores piemonteses”, en *Las relaciones discretas, 1733-1748*.

⁵⁶ Clara Marías, “Los ausentes nunca medran?. Las cartas de Diego Hurtado de Mendoza a Francisco de los Cobos: sociabilidad epistolar e intimidad”, *Studi Ispanici* X no. 43 (2018): 77-122.

⁵⁷ María Isabel Pérez Cuenca, “Esbozos de retratos en las cartas de Francisco de Quevedo”, *La Perinola* 22 (2018): 201-246; Juan Ramón Muñoz Sánchez, “Retratos de don Francisco Quevedo a través de sus cartas”, en *Perfiles de la literatura barroca desde la obra de Quevedo*, ed. María José Alonso Veloso (Madrid: Sial Pigmalión, 2020), 79-131 y María Isabel Becerra, “En primera persona: análisis de cartas de Francisco de Quevedo como textos autorreferenciales”, en *Hacer historia moderna: nuevos métodos, corrientes historiográficas y desafíos*, ed. María Luz González Mezquita (Buenos Aires: Teseo, 2021), 213-227.

⁵⁸ Cristina Moya García, “Qué mal sobrelleva un reino a dos soberanos»: el conflicto entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso en el epistolario de Pedro Mártir de Anglería”, *Hipogrifo* 10 no. 2 (2022): 261-282.

⁵⁹ María Pascual Ortega, *El Matrimonio entre Felipe II y María Tudor en la correspondencia del Cardenal Granvela. Edición filológica de documentos inéditos y notas*. Tesis doctoral (Valencia: Universitat de València, 2017).

tiempo; pero en otros casos son retratos de los intereses materiales y artísticos que compartieron. También la correspondencia de Juana con su hijo o con el ayo del mismo nos retrata su imagen como madre, a la vez que su preocupación política por los sucesivos problemas de salud física y mental y de falta de compromiso que lo debilitaban como soberano de Portugal. Una tercera vía son las cartas de jesuitas, tanto las que ella dirige y recibe como aquellas en las que es mencionada; por ejemplo, en la correspondencia entre Bartolomé Bustamante e Ignacio de Loyola, donde se retrata la espiritualidad de la princesa, pero también su capacidad intelectual y de gobierno. Todas estas misivas han sido tenidas en cuenta y ayudado a sus recientes biógrafos⁶⁰, pero pueden volver a examinarse desde el punto de vista literario, como géneros textuales que forman parte de las escrituras del yo, y que aúnan elementos autobiográficos con otros de autorrepresentación ficcional e interesada.

En este primer acercamiento a las cartas escritas y recibidas por doña Juana nos centramos en dos corresponsales vinculados a Génova, un almirante y un embajador, quizá los más importantes y continuados de los años de regencia, porque lo que nos interesa contrastar es su retrato político como gobernadora. Dentro de todo ese corpus que va de 1554 a 1559, nos interesa analizar pasajes sobre un asunto que ha sido identificado por los historiadores como uno de los retos de estos años (la lucha contra los luteranos), por ser el único abordado por la biografía de Carrillo; y un tema que no aparece en dicha nómina pero que es esencial: la gestión que tuvo que hacer la princesa de la reorganización de la familia y Casa de los Austrias, y cómo comunicó y construyó la explicación de las muertes y despedida de su padre (que vive como regente, como las de su abuela Juana I, sus tías María y Leonor...). Dejaremos a un lado otros problemas familiares y dinásticos a un tiempo, que ni aparecían en la biografía de Carrillo, ni menciona en su correspondencia genovesa, como el comportamiento errático de su sobrino, el príncipe don Carlos; y de su hijo el rey Sebastián, o las posibilidades de un nuevo matrimonio que se le planteaban a ella.

Con respecto a los problemas familiares, la princesa informa a Andrea Doria, con total confianza en quien ha servido con lealtad a la familia durante décadas y logrado su dominio naval en el Mediterráneo, de los problemas y mejorías de salud, ya sea de su padre, sus tías, o su sobrino. Así, en carta de Juana de Austria a Andrea Doria, el 3 de septiembre de 1557: «el emperador mi señor queda con buena disposición y así las reinas mis tías y el príncipe mi sobrino y yo tenemos salud»⁶¹; o el 31 de agosto de 1559: «El Serenísimo príncipe mi sobrino estuvo con unas tercianas y le han acudido a cuartana, aunque los médicos dicen que brevemente se le quitará placiendo a Dios según en la buena disposición que se halla»⁶². El papel de la regente en la difusión de la noticia de la muerte de Carlos V, y de cómo había sido una buena muerte -algo en lo que había que insistir por las posibles malinterpretaciones de que le hubiera confortado el arzobispo Carranza, acusado de herejía- se percibe en esta carta de Felipe II a Andrea Doria, a 19 de noviembre de 1558:

por otras vías habréis ya entendido el fallecimiento del emperador mi señor que está en gloria, os quiero yo avisar en esta de la manera que sucedió... os doleréis del trabajo y pena que me ha causado esta nueva. Escribeme la Serenísima Princesa mi hermana que... después de haber pedido y recibido todos los sacramentos con muy entero juicio y gran devoción...⁶³

⁶⁰ Antonio Villacorta, *La jesuita* y Manuel Lobo, *Doña Juana*.

⁶¹ Rafael Vargas-Hidalgo, *Guerra y diplomacia*, 153. Cito siempre por esta edición modernizando la grafía y puntuación como con la biografía de Carrillo para facilitar la lectura. Indico la fecha para la fácil localización dentro de la misma, además de la página.

⁶² *Ibidem*, 268.

⁶³ *Ibidem*, 215.

Del mismo modo, doña Juana anuncia la noticia del regreso a España de Felipe II y por tanto el final de su regencia, y es la encargada de organizar el proceso, como se ve en su carta a Andrea Doria, el 31 de mayo de 1559: «Su Majestad me ha escrito el deseo que tiene de venir a estos reinos y la orden que daba para podello hacer con brevedad y con esta se le enviarán de acá los navíos y otras cosas que ha pedido»⁶⁴.

Respecto a la lucha contra luteranos en 1559, un año de viraje en las relaciones confesionales, quizá tan importante como 1547⁶⁵, en la correspondencia se muestra cómo la regente tuvo muchísimo interés en explicar su versión de la aparición y contención de los focos de Sevilla y Valladolid, en subrayar el papel del emperador en dicha represión antes de fallecer -por si cupiera alguna duda por la cercanía de muchos condenados a su círculo- y en destacar su propio papel en apoyo de Fernando de Valdés y de la Inquisición durante el auto de fe. Así construye su relato, muy similar al hagiográfico del episodio que había ofrecido Carrillo, la propia Juana en su carta a Andrea Doria, el 31 de mayo de 1559:

Habiéndose entendido que en estos reinos había algunas opiniones y herejías luteranas y siendo nuestro Señor servido que viniesen a descubrirse por la mucha diligencia que el Muy Rvdo. Arzobispo de Sevilla Inquisidor General y con el favor y calor que su Santidad ha dado para ello y no menos por la instancia que el Emperador mi señor que sea en gloria hizo antes de su fallecimiento y el Rey mi señor hermano ha hecho después acá como príncipes tan católicos, fueron presos algunas personas, clérigos, frailes y otros legos, así hombres como mujeres, y se van prendiendo de cada día y así para ir castigando y atajando esto se ordenó que se hubiese auto el día de la Trinidad, que fueron XXI desde mes en que sacaron a él treinta personas y dellos fueron quemados los quince y los demás reconciliados, de que se deben dar muchas gracias a Nro. Sr. Y como negocio de tal cualidad nos hallamos presentes el Príncipe mi sobrino y yo favoreciendo el Sacto Oficio u así se irán castigando los que más que están presos y se fueren prendiendo aquí y en Sevilla, y con esto, estos reinos donde tanta cristiandad ha habido, se espera en el Señor será libre de este mal, lo cual os habemos querido hacer como cosa que tanto contentamiento os ha de dar⁶⁶.

La insistencia de doña Juana en comunicar a Doria su papel en este conflicto, quizá atendiendo más a la condición de consejero de Estado que de almirante de la flota, y el ocultamiento de los vínculos de los procesados por luteranos con su propia corte, con su padre y hermano, resultan todavía más significativos si se tiene en cuenta que el mismo Carrillo culpaba a Carlos V y Felipe II de sus errores y mencionaba directamente los herejes que eran de su entorno.

La preocupación que reinó en toda Europa respecto a los focos luteranos de Valladolid y de Sevilla se desprende también de la carta de Gómez Suárez de Figueroa, embajador en Génova, a Juana de Austria, el 16 de junio de 1559:

Quedo avisado como habiéndose descubierto en esos reinos de España que algunos naturales de él se avían dado a vivir heréticamente debajo de la maldita opinión de Lutero, se avían puesto en prisión y hecho justicia ejemplar en ellos, cosa que no se esperaba menos de príncipes tan católicos como sus majestades y del santísimo oficio de la Inquisición, como se

⁶⁴ *Ibidem*, 240.

⁶⁵ Elena Valeri, “El viraje de 1547 en la interpretación de los historiadores italianos de la época”, *Cuadernos de Historia Moderna* 49 no. 2 (2024): 367-380.

⁶⁶ Rafael Vargas-Hidalgo, *Guerra*, 240.

espera que se hará lo mismo de todos los demás que hubieren caído en tan grande error y ceguedad⁶⁷.

El embajador recalca el catolicismo de los príncipes, igual que había hecho la regente ante Andrea Doria, lo que sin duda se debe al escándalo que suscitó la cercanía de muchos luteranos a los círculos cortesanos, especialmente del condenado Agustín Cazalla, pero también las sospechas incitadas por Valdés sobre Carranza, cuyo papel en el lecho de muerte del emperador, no por casualidad, aparece silenciado en las cartas en que se describe cómo murió Carlos V. Subraya, además, la acción común del poder civil y de la Inquisición, algo que había mostrado la misma princesa.

EL MODELO DE REGINALIDAD DE JUANA DE AUSTRIA EN LA HISTORIOGRAFÍA

Para concluir este análisis de la reginalidad de Juana de Austria, es esencial recordar cuáles son los rasgos de su personalidad y su acción de gobierno como regente que han sido destacados y confirmados en la historiografía actual a partir de fuentes documentales, para entender hasta qué punto la biografía de 1616 fue una hagiografía de una «princesa santa», más literaria que real, y no se corresponde con la verdad histórica o silencia episodios esenciales de aquella etapa; y en qué medida la correspondencia con Doria y Suárez de Figueroa nos ofrece un retrato más verídico, o es también ficcional en tanto que autorrepresentación.

Sanz Ayán fue la primera en cuestionar en un trabajo monográfico sobre la princesa la semblanza de Carrillo y otras visiones idealizadas, tanto la imagen de su docilidad y obediencia, como la estampa sentimental de su orfandad y el encadenamiento de desgracias, o la idea de que su vocación religiosa se vio frustrada por sus deberes dinásticos. Estos tópicos de paciencia y obediencia, según ella, «camuflan más que aclaran su dimensión humana, intelectual y política»⁶⁸. Para la historiadora, doña Juana demostró su inteligencia y su fuerza física (montando a caballo y cazando de forma incansable), y construyó a su alrededor «uno de los círculos cortesanos, espirituales y artísticos más brillantes del siglo XVI»⁶⁹, elementos que estaban ausentes de la biografía de Carrillo. El franciscano tampoco abordaba uno de los aspectos más destacados por Sanz Ayán: el porqué de su elección como gobernadora y los problemas que suscitó. La historiadora reivindica que la decisión partió de su hermano y fue ratificada por el emperador con reticencias y con la exigencia de establecer un férreo control a través de instrucciones⁷⁰, lo que indica que doña Juana no era percibida ni como dócil ni como maleable⁷¹. Esto se confirma en la correspondencia con Génova.

También identifica los tres problemas capitales a los que tuvo que enfrentarse durante la regencia, de los que Carrillo solo mencionaba el último⁷². En 1557, la suspensión de pagos por el conflicto Habsburgo-Valois y la crisis financiera internacional que afectaba a los Fogger, que causó enfrentamientos entre la gobernadora y su hermano por el decreto de bancarrota y porque él exigía fondos para la guerra franco-italiana que ella tenía dificultades

⁶⁷ *Ibidem*, 247.

⁶⁸ Carmen Sanz Ayán, «La regencia...», 138.

⁶⁹ *Ibidem*, 139.

⁷⁰ Véase Jordi Buyreu Juan, *La corona de Aragón de Carlos V a Felipe II: las instrucciones a los virreyes bajo la regencia de la princesa Juana (1554-1559)* (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000).

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*, 139-141

en reunir, pese a numerosas medidas (venta de oficios y juro, expropiación de remesas de Indias, y hasta su dote, según Cabrera). Durante toda la regencia, la amenaza turca en el norte de África, que angustiaba a la princesa y que también fue motivo de conflicto entre los hermanos: ella suplicaba intervenir contra los turcos y él daba prioridad al frente franco italiano. En 1555, la caída de Bujía supone el asentamiento de una base desde la que pueden atacar Valencia y Cataluña. Ante la inactividad de su hermano, y sin comunicárselo a él ni a su padre, ella planea recuperar Bujía y tomar Argel, y evita con sus decisiones la caída de Orán. En otras ocasiones, es ella la que se equivoca: cuando en 1558 Felipe ordena frenar las campañas norteafricanas y la regente no obedece y envía al conde de Alcaudete en Monteganes, se produce un desastre que no le perdonarán. Rodríguez Salgado⁷³ ya había demostrado esta independencia de criterio, que se ve confirmada en la reginalidad misiva con Génova. El tercer problema fueron los focos luteranos, a los que Carrillo dedicaba un capítulo y cuyo peligro para la reputación de la Monarquía hispánica (por las conexiones con la nobleza, y por la cercanía de sus prácticas e ideas con las de algunos jesuitas, dominicos, predicadores de gran fama y cercanos a la corte, como Carranza, o figuras como santa Teresa de Jesús, por la oración mental) ya había advertido él sin la distancia de los siglos. Sanz Ayán, aunque coincide con el fraile en el impecable comportamiento que tuvo doña Juana como representante del poder civil durante el auto de fe de Valladolid, recuerda cómo no comulgaba con las ideas de Fernando de Valdés y Melchor Cano y cómo era cercana a autores que fueron incluidos en el *Índice de libros prohibidos*, como fray Luis de Granada, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja o Jorge de Montemayor.

Otro elemento en el que Sanz Ayán corrige la imagen construida por Carrillo se refiere a la etapa posterior al ejercicio del poder durante la regencia. Desmiente que llevara una vida enclaustrada o afín a la de las monjas, por mucho que se dedicara a la fundación del monasterio, y demuestra que mantuvo tras abandonar el gobierno sus intereses políticos y su conexión con la corte portuguesa a través de su criado Cristóbal de Moura⁷⁴, así como su reputación y capacidad de influencia -dado que desde Aragón le pidieron interceder tras los abusos de los inquisidores-. Su conclusión es que:

no procedió como una mera transmisora de los designios de su padre y hermano o como miembro acrítico de una determinada facción cortesana. Su posicionamiento en los diversos problemas de la regencia demostró que tenía independencia de criterio [...]. Si en los asuntos religiosos y espirituales se halló integrada en los pareceres del círculo de Éboli, en las cuestiones de política interna [...] defensa o finanzas, apoyó los criterios de Fernando Valdés⁷⁵.

En cuanto a Rodríguez Salgado⁷⁶, ya en su obra sobre la transición entre el gobierno de Carlos V y el de Felipe II, había subrayado en los capítulos que mencionan a Juana de Austria los problemas económicos con los que hubo de lidiar durante la regencia, y los enfrentamientos con su hermano Felipe, porque ella se negaba a cargar nuevas deudas y se quejaba de que en 1556 todos los ingresos hasta 1560 estaban ya hipotecados, y la solución no era presionar más a nobles, eclesiásticos y mercaderes con nuevos préstamos voluntarios, sino que él regresase y reformase la Hacienda. También había desvelado el conflicto que tuvieron por el embargo de remesas de Indias en Sevilla, y la desconfianza que su hermano

⁷³ María José Rodríguez Salgado, *Un imperio en transición: Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559* (Barcelona: Crítica, 1992).

⁷⁴ Carmen Sanz Ayán, "La regencia...", 142.

⁷⁵ *Ibidem*, 143.

⁷⁶ María José Rodríguez Salgado, *Un imperio*, 334-345.

mostró al enviar a Gómez de Silva y Lope de Padilla a controlar la operación. Estas cuestiones, ausentes de la biografía de Carrillo, sobrevuelan la correspondencia.

Quizá como consecuencia de estos problemas -sumados a los que tuvo con su padre, el emperador, que la acusó de no actuar correctamente para sofocar los focos luteranos-, la historiadora cree que no se volvió a considerar a Juana para futuras responsabilidades, como el gobierno de los Países Bajos⁷⁷, para el que hubiera parecido una candidata más idónea que la que se barajó, su cuñada, la joven e inexperta Isabel de Valois, o la que fue elegida, Margarita de Parma, hermanastra ilegítima de ambos. Sobre este asunto de su destino posterior a la regencia, recordemos que Carrillo optaba por el silencio y por la construcción de una viuda que una vez había terminado su regencia dedicada por entero a la espiritualidad y a la fundación de su monasterio, sin ninguna ambición política. También llama la atención la ausencia en la biografía de alusiones a la compleja y ambivalente relación que unió a doña Juana con su sobrino don Carlos⁷⁸.

En su reciente estudio centrado en la personalidad de doña Juana, que se abre con la cita «If I were a man, I would leave at once and challenge him», Rodríguez Salgado⁷⁹ reivindica su fortaleza de carácter, con el ejemplo de cómo reaccionó ante las dudas de su hermano y su tía Catalina, reina viuda de Portugal, sobre su posición en las negociaciones sobre el matrimonio de su hijo, el rey Sebastián, en una fecha próxima a su muerte, como es junio de 1573. Este episodio desmiente una vez más que fuera tímida, obediente, y se hubiera recluido en el monasterio, como había construido Carrillo, y nos muestra la continuidad de la figura retadora y con opiniones propias que se percibía en la correspondencia con Génova casi veinte años atrás. La misma princesa que, como gobernadora, desobedecía las órdenes recibidas respecto a cuestiones de Hacienda, de la defensa contra el turco, o de la lucha contra los luteranos, deseaba, después de décadas sin un papel político oficial, aunque con su influencia en la corte intacta, saltarse todas las normas del comportamiento cortesano para poder retar en duelo a quienes le habían faltado al respeto. Además, reivindicaba su condición de madre, hija y hermana de monarcas, aunque ella no hubiera podido serlo por matrimonio, para tener un papel en las negociaciones.

La personalidad de Juana es descrita como apasionada y sensible, a partir de la correspondencia de Luis Sarmiento, su criado y luego embajador en Portugal, que recoge su comportamiento durante la enfermedad, su uso emocional de los retratos de su madre y hermano, o la intensidad de su entrega maternal hacia don Carlos. Ello concuerda con las continuas informaciones que da al almirante y al embajador de Génova de su salud y de la del príncipe. Del mismo modo, la rebeldía de la que Sarmiento o Luis Venegas, que organizó su viaje al país vecino, se quejaban ante el emperador coincide plenamente con su conducta durante la regencia y rompe con el modelo de feminidad obediente. Este último denunciaba también su pasión por el lujo y el gasto desmedido en los preparativos para su boda, así como un hedonismo que criticaba también Francisco de Borja. Estos rasgos desmienten la modestia y moderación que le atribuye Carrillo en su biografía y explican que insista tanto en justificar su magnificencia en las grandes ocasiones. El hecho de que, como gobernadora, fuera capaz de emplear parte de su dote para contribuir a conseguir los fondos necesarios para la guerra con Francia, como muestra la correspondencia con Génova, nos indica que hubo una evolución en este sentido desde su etapa de prometida y casada en Portugal hasta

⁷⁷ *Ibidem*, 518-519.

⁷⁸ Manuel Lobo Cabrera, “Don Carlos y doña Juana de Austria: una relación complicada”, en *Pasados y presente: estudios para el profesor Ricardo García Cárvel*, ed. Rosa María Alabrús, José Luis Betrán et al. (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2020b), 417-425.

⁷⁹ María José Rodríguez Salgado, “If I were a man’...”, 44-45.

su regencia. Dicha evolución se atribuye en cierto modo a la influencia de Borja que, para Sarmiento, la convirtió en un modelo de ángel, imagen que coincide con la ofrecida por Carrillo como princesa santa.

En cuanto a sus problemas con la corte portuguesa, tanto con su tía y suegra, Catalina, como después de quedar viuda, no aparecían en la visión de Carrillo, que solo ofrecía una imagen idílica de la relación suegros-nuera -frente a la real, que recuerda más a la que tuvo Margarita de Austria con los Reyes Católicos, reacios a su marcha, y que se conoce por el epistolario del embajador Gómez de Fuensalida-. Para Rodríguez Salgado, se vieron exacerbados por sus gastos excesivos en la corte portuguesa, y por la doble afrenta de su hermano Felipe, al casarse con María Tudor en vez de con María de Viseu, y dejar al infante don Luis sin su anhelado matrimonio inglés⁸⁰. Su sufrimiento por la separación de su hijo y la continua obsesión por recibir sus noticias y retratos tampoco aparecen en la vida de Carrillo, que a veces parece olvidar su papel como madre, de tanto que asemeja su comportamiento al de una monja. Tampoco el fraile se hacía eco de sus «estremos de viuda»⁸¹ en el sentido de su ayuno o su religiosidad exacerbada, dado que solo se detenía en la cuestión del manto y del rostro tapado, cuyo efecto en su padre, hermano y los consejeros confirma Rodríguez Salgado, y es una de las cuestiones más polémicas de su modelo de reginalidad.

Otra de las cuestiones clave en su imagen de gobernadora, la confianza del príncipe Felipe en su hermana, se remontaba a 1548, cuando tras solicitarle el emperador que se reuniera con él en los Países Bajos, el joven proponía que la adolescente Juana le sustituyera como regente en Castilla, idea que el padre rechazó, por no ser casada ni viuda, prefiriendo a María y Maximiliano para dicho rol. Por tanto, la fidelidad del hermano -que le encargó el cuidado de su hijo Carlos- contrastaba con la desconfianza del padre, que trató de aislarla en Aranda, lejos de la corte⁸². Esta soledad, que sí recogía Carrillo en su biografía, era atribuida, sin embargo, a causas familiares, no políticas. Pero la historiadora destaca cómo en Aranda recibió a nobles franceses y al sultán de Fez, y fue elogiada por su magnificencia, algo que concordaba con la imagen que el franciscano construía de ella, aunque refiriéndose a su etapa como regente viuda, no a su adolescencia aislada. La segunda oportunidad que Felipe tuvo de nombrar a su hermana regente en su lugar, en 1554, no la desaprovechó, por más que contara con la oposición de su padre y con un contexto desfavorable (la reciente viudedad y parto), tuvo el apoyo del embajador Sarmiento. Esta relación tan fuerte entre los dos hermanos no aparece en la biografía de Carrillo, que se centra solo en la que mantuvo con la emperatriz María, y acentúa los conflictos y desconfianza que se perciben en la correspondencia con Génova. Las continuadas sospechas del emperador sobre su excesivo gasto y fuerte carácter, y la exigencia de moderación y de control a partir de sus consejeros, desaparecen de la biografía de Carrillo, mientras que se ven sus ecos en la correspondencia con Andrea Doria, por el escaso margen de maniobra que Juana muestra para satisfacer sus continuas demandas de fondos. Estas críticas constantes se acentuaron, según Salgado, cuando el emperador volvió a España en 1556, a través de cartas y enviados especiales.

Rodríguez Salgado explica cuál fue el conflicto en la represión de los luteranos, episodio de cuya importancia simbólica en su regencia están convencidos tanto Carrillo como los corresponsales genoveses. Para el emperador, los herejes debían ser tratados como traidores, mientras que para Juana ello era contrario a las leyes de Castilla y debilitaría la Inquisición. Las quejas del padre y de otros embajadores de que la gobernadora no estaba actuando correctamente llevaron a su hermano a abandonar los Países Bajos para volver a

⁸⁰ *Ibidem*, 47-48.

⁸¹ *Ibidem*, 50-51.

⁸² *Ibidem*, 45.

España, reestructurar el gobierno de regencia y sustituir en la lucha contra la herejía a Fernando de Valdés por su rival Bartolomé Carranza. Esta actuación del rey enfadó a Juana, que estuvo a punto de renunciar al gobierno.

Finalmente, la historiadora desmiente la imagen de Juana como religiosa construida por Carrillo, dado que ni tomó votos al entrar en la orden jesuita, incompatibles con sus responsabilidades y deberes regios, ni vivió enclaustrada. Pero confirma su gran liberalidad y generosidad para con sus criados y servidores, ya que recalca las quejas del emperador y del rey de Portugal por los muchos favores y mercedes que concedía, aspecto de su personalidad que recalca el biógrafo y que se ve probado en sus cartas.

En definitiva, en esta primera aproximación a Juana de Austria como modelo de reginalidad, vemos que, aunque su periodo de gobierno coincide con su condición de viuda, algo común en otras mujeres Habsburgo, su juventud, su actuación independiente, su fuerte carácter y sus conflictos con su padre y hermano rompen con las cualidades esperables en una regente femenina. Del retrato de reginalidad modélica que construye su primer biógrafo, destaca su condición de «princesa santa» y su «hazaña heroica» en la lucha de los luteranos, pero también la construcción de una imagen de gobernante ideal, de sabiduría, moderación, autocontrol y fiscalización de jueces y consejeros; y su comportamiento extremado respecto al manto de viuda y el rostro cubierto. Del retrato de reginalidad misiva que traslucen sus cartas con Doria y Suárez de Figueroa, sobresale su intento de controlar el discurso europeo sobre los asuntos más polémicos que pudieran perjudicar a su familia y linaje, como la despedida del emperador o de su abuela en sus lechos de muerte, o la cercanía de los líderes de los focos luteranos a la corte y a los viajes del emperador y rey por sus dominios protestantes. Del modelo historiográfico y documentado, alejado de estas construcciones a medio camino entre la historia y literatura que supone la biografía de Carrillo y las cartas como regente, despunta su inteligencia en la identificación de los problemas inexcusables que asolaban a la Monarquía Hispánica (necesidad de reestructurar la Hacienda, moderar el gasto, y protegerse frente al turco, sin perder más fondos y recursos en las guerras franco-italianas), y su permanente anhelo de intervención directa en los asuntos portugueses.

Fig. 1 – Alonso Sánchez Coello, Juana de Austria, c. 1552-53. Dominio público (Wikimedia Commons)

Fig. 2 – Alonso Sánchez Coello, Juana de Austria, princesa de Portugal, 1557. Dominio público (Wikimedia Commons)

Fig. 3 – Alonso Sánchez Coello, Juana de Austria, princesa de Portugal, 1557. Dominio público (Wikimedia Commons)

Fig. 4 – Sofonisba Anguissola, Juana de Austria, con una joven, 1561. Dominio público (Wikimedia Commons)

BIBLIOGRAFÍA

- Bataillon, Marcel. “Jeanne d'Autriche, princesse de Portugal”, *Bulletin d'Etudes Portugaises* 11, 1939.
- Becerra, María Isabel. “En primera persona: análisis de cartas de Francisco de Quevedo como textos autorreferenciales”, en *Hacer historia moderna: nuevos métodos, corrientes historiográficas y desafíos*, ed. María Luz González Mezquita (Buenos Aires: Teseo, 2021), 213-227.
- Bennassar, Bartolomé. *Reinas y princesas del Renacimiento a la Ilustración. El lecho, el poder y la muerte* (Barcelona: Paidós, 2007).
- Benavent, Júlia. “MAUSTRIA. Las mujeres en la Casa de Austria (1526-1567): Estudio del corpus documental”, *Revista de escritoras ibéricas* 4 (2016): 211-216. <https://revistas.uned.es/index.php/REI/article/view/16826/15124>
- Bouza, Fernando. “Un gobierno en cartas: la correspondencia entre información, despacho y memoria en los siglos XVI y XVII”, *Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro* 10 no. 2 (2022): 241-259. DOI: <http://dx.doi.org/10.13035/H.2022.10.02.17>
- . ed. *Cartas de Felipe II a sus hijas* (Madrid: Turner, 1988).
- Buyreu Juan, Jordi. *La corona de Aragón de Carlos V a Felipe II: las instrucciones a los virreyes bajo la regencia de la princesa Juana (1554-1559)* (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000).
- Carrillo, Juan. *Relación histórica de la Real fundación del Monasterio de las Descalças de S. Clara de la villa de Madrid..., de las vidas de la princesa de Portugal doña Juana de Austria, su fundadora y de la M. C. de la emperatriz María su hermana...* (Madrid: Luis Sánchez, 1616).
- Casillas Pérez, Álvaro. “‘Una certa debileza’. Andrea Doria y las campañas de la Prévèza y Castelnuovo ante las embajadas de Génova y Venecia (1538-1539)”, en *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico*, ed. María Ángeles Pérez Samper, José Luis Betrán Moya (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona-Universidad de Barcelona-Fundación Española de Historia Moderna, 2018), 670-679.
- Chinchilla, Rosa H. “Juana of Austria: Courtly Spain and Devotional Expression”, *Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme* XXVIII no. 1 (2004): 21-33. <https://www.jstor.org/stable/43445722>
- Coppel Areizaga, Rosario. “Los retratos de la emperatriz Isabel y de Juana de Austria”, en *Leone & Pompeo Leoni: actas del Congreso Internacional*, ed. Noelia García Pérez (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2012), 85-98.
- Cruz, Anne J. “Woman who ruled: Female Governance in Early Modern Spanish Habsburg Courts”, en *The Making of Juana of Austria. Gender, Art, and Patronage in Early Modern*

- Iberia*, ed. Noelia García Pérez (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2021), 25-43.
- ., “Juana de Austria. Patron of the Arts and Regent of Spain, 1554-59”, en *The Rule of Women in Early Modern Europe*, ed. Anne J. Cruz y Mihoko Suzuki (Urbana: University of Illinois, 2009), 103-122.
- Galende, Juan Carlos y Manuel Salamanca, eds. *Epistolario de la emperatriz María de Austria: textos inéditos del Archivo de la Casa de Alba* (Madrid: Nuevos escritores, 2004).
- García, Marie-José. “L’infante Jeanne d’Autriche, princesse de Portugal, régente en Espagne pendant l’inter règne de Charles Quint à Philippe II”, *e-Spania* 5 (2008). DOI: <https://doi.org/10.4000/e-spania.11683>
- García Ciruelos, Pilar. *Diplomacia y mecenazgo. España-Génova: el embajador Gómez Suárez de Figueroa*. Tesis doctoral (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2018).
- García García, Bernardo, Katrin Keller y Andrea Sommer-Mathis. eds. *De puño y letra: cartas personales en las redes dinásticas de la Casa de Austria* (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2019).
- García Pérez, Noelia. ed. *The Making of Juana of Austria. Gender, Art, and Patronage in Early Modern Iberia* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2021).
- . y Melania Soler Moratón (eds.). *María de Hungría y Juana de Austria: el patronazgo artístico femenino en las cortes del Renacimiento en Europa* (Murcia: Tres Fronteras, 2020).
- García Sanz, Ana. “Juana de Austria: un modelo de intervención femenina en la Casa de Austria”, en *Mujeres en la Corte de los Austrias: una red social, cultural, religiosa y política*, ed. María Leticia Sánchez Hernández (Madrid: Polifemo, 2019), 249-274.
- Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis. “A Princess’s Education in the Arts” en *The Making of Juana of Austria. Gender, Art, and Patronage in Early Modern Iberia*, ed. Noelia García Pérez (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2021), 79, 94.
- ., “Portugal y Castilla a través de los libros de la princesa Juana de Austria ¿Psyche lusitana?”, en *Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)*, eds. José Martínez Millán y M.^a Paula Marçal Lourenço (Madrid: Polifemo, Madrid, 2009), vol. 3, 1643-1684.
- Jordan Gschwend, Annemarie. “Dotes reales: Las colecciones de tapices de María de Portugal y Juana de Austria (1543-1573)”, en *Los Triunfos de Aracne. Tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento*, coord. Fernando Checa Cremades, Bernardo José García García (Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2011), 295-248. <https://www.fcamberes.org/media/files/Publicaciones/online/web-triunfos-de-aracne .pdf>

- ., “Cosa veramente di gran stupore”. Entrada Real y Fiestas nupciales de Juana de Austria en Lisboa en 1552”, en *El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454-1648)*, coord. por Krista de Jonge, Bernardo José García García, Alicia Esteban Estríngana (Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2010), 179-240. <https://www.fcamberes.org/media/files/Publicaciones/online/El%20legado%20de%20Borgo%C3%B1a.pdf>
- ., “Los retratos de Juana de Austria posteriores a 1554: la imagen de una Princesa de Portugal, una Regente de España y una jesuita”, *Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional* 151 (2002): 42-65.
- Lobo Cabrera, Manuel. *Doña Juana de Austria. La princesa gobernadora* (Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2020a).
- ., “Don Carlos y doña Juana de Austria: una relación complicada”, en *Pasados y presente: estudios para el profesor Ricardo García Cárcel*, ed. Rosa María Alabrús, José Luis Betrán *et al.* (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2020b), 417-425.
- López Poza, Sagrario. “Divisas o empresas de infantas españolas casadas con reyes o príncipes de la dinastía Avis de Portugal (fines del siglo XV y siglo XVI)”, *Imago: revista de emblemática y cultura visual* 14 (2022): 103-125. DOI: <https://doi.org/10.7203/imago.14.25092>
- Luo, Wanruo. “Las cifras de Juana de Austria durante la regencia (1554-1559)”, *Estudios Románicos* 34 (2025): 105-114. DOI: <https://doi.org/10.6018/ER.615151>
- Martín Baños, Pedro. “Familiar, retórica, cortesana: disfraces de la carta en los tratados epistolares renacentistas”, *Cuadernos de Historia Moderna. Anejos* 4 (2005): 15-30.
- Marías Martínez, Clara. “Nuevas acerca de Jorge de Montemayor, poeta en pliegos. II. La muerte del príncipe Juan Manuel de Portugal (1554) en los manuscritos 3449 y 2621 de la BNE”, *Bulletin Hispanique* 124 (2022): 261-282. <https://www.cairn.info/revue-bulletin-hispanique-2022-1-page-261.htm>
- ., “Los ausentes nunca medran”. Las cartas de Diego Hurtado de Mendoza a Francisco de los Cobos: sociabilidad epistolar e intimidad”, *Studi Ispanici* X no. 43 (2018): 77-122.
- ., “Historia y ficción en el romance de la "Muerte del príncipe don Juan": De la princesa Margarita a las viudas de la tradición oral”, en *Literatura y ficción: "estorias", aventuras y poesía en la Edad Media*, ed. Marta Haro Cortés, vol. 2, (València: Univesitat de València, 2015), 643-669.
- Marín Pina, María Carmen. “Enredadas en el juego: motes de palacio de las damas de Juana de Austria y de Isabel de Valois”, en *Redes y escritoras ibéricas en la esfera cultural de la primera Edad Moderna*, coord. María Dolores Martos Pérez (Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2021), 169-195.

- Martínez Cayado, Laura. “Análisis de los retratos de corte de Juana de Austria durante su periodo de regencia (1554-1559)”, en *III Congreso Interdisciplinar de Jóvenes Investigadores 23 y 24 de septiembre de 2021*, ed. Abraham Bernández y María Luisa Belmonte (S.l.: Servicios Académicos Intercontinentales, 2022), 4-37.
- Martínez Millán, José. “Elites de poder en las Cortes de las Monarquías española y portuguesa en el siglo XVI: los servidores de Juana de Austria”, *Miscelánea Comillas: Revista de Ciencias Humanas y Sociales* 61 no. 118 (2003): 169-202.
- ., “Familia Real y grupos políticos: La princesa Doña Juana de Austria (1535-1573)”, en *La corte de Felipe II* (Madrid: Alianza, 1994), 73-102.
- Moll, Jaime. “Libros de música e instrumentos musicales de la princesa Juana de Austria”, *Anuario musical: Revista de musicología del CSIC* 20 (1965): 11-24.
- ., “La Princesa Juana de Austria y la Música. Notas para su estudio”, *Anuario musical: Revista de musicología del CSIC* 19 (1964): 119-122.
- Montero, Juan. “Nuevas acerca de Jorge de Montemayor, poeta en pliegos. I. Los pliegos de Montemayor en su contexto cortesano y literario”, *Bulletin Hispanique* 124 (2022): 247-260. <https://www.cairn.info/revue-bulletin-hispanique-2022-1-page-247.htm>
- Moya García, Cristina. “Qué mal sobrelleva un reino a dos soberanos»: el conflicto entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso en el epistolario de Pedro Mártir de Anglería”, *Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro* 10 no. 2 (2022): 261-282. DOI: <http://dx.doi.org/10.13035/H.2022.10.02.18>
- Muñoz Sánchez, Juan Ramón. “Retratos de don Francisco Quevedo a través de sus cartas”, en *Perfiles de la literatura barroca desde la obra de Quevedo*, ed. María José Alonso Veloso (Madrid: Sial Pigmalión, 2020), 79-131.
- Pascual Ortega, María. *El Matrimonio entre Felipe II y María Tudor en la correspondencia del Cardenal Granvela. Edición filológica de documentos inéditos y notas*. Tesis doctoral (València: Universitat de València, 2017).
- Pérez Cuenca, María Isabel. “Esbozos de retratos en las cartas de Francisco de Quevedo”, *La Perinola: Revista de investigación quevediana* 22 (2018): 201-246. DOI: <https://doi.org/10.15581/017.22.201-246>
- Pérez de Tudela Gabaldón, Almudena. “ANTONIO MORO (1516/21-1576). Doña Juana de Austria: 1560. Óleo sobre lienzo. 195 x 105 cmP2112. Planta 0. Sala 56”, en *El Prado en femenino: promotoras artísticas de las colecciones del museo (1451-1633)*, ed. Noelia García Pérez (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2023), 47-49.
- ., *Los inventarios de Doña Juana de Austria, princesa de Portugal (1535-1573)* (Jaén: Universidad de Jaén, 2017).

- Pich Ponce, Eva. “Las cartas olvidadas de las mujeres de la Casa de Austria”, en *Las inéditas: voces femeninas más allá del silencio*, coord. por Yolanda Romano Martín, Sara Velázquez García (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2018), 207-218.
- ., “Mujeres olvidadas: las correspondencias inéditas del siglo XVI”, en *Mujeres y márgenes, márgenes y mujeres*, coord. por Eva María Moreno Lago (Sevilla: Benilde, 2017), 67-75.
- Raviola, Blythe Alice. “La imagen de la infanta Catalina Micaela en la correspondencia de los gobernadores piemonteses”, en *Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)*, eds. José Martínez Millán y M.^a Paula Marçal Lourenço (Madrid: Polifemo, Madrid, 2009), vol. 3, 1733-1748.
- Rey Hazas, Antonio. “Corte y literatura en el XVI peninsular. Un portugués en España y una española en Portugal: Los caminos cruzados de Jorge de Montemayor y Luisa Sigea”, en *Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)*, eds. José Martínez Millán y M.^a Paula Marçal Lourenço (Madrid: Polifemo, Madrid, 2009), vol. 3, 1685-1710.
- Rodríguez Salgado, María José. “‘If I were a man, I would leave at once and challenge him and his master’: The Life and character of Juana, Princess of Portugal” en *The Making of Juana of Austria. Gender, Art, and Patronage in Early Modern Iberia*, ed. Noelia García Pérez (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2021), 44-78.
- ., “‘I loved him as a father loves a son... Europe, damn me then, But I deserve his thanks’. Philip II’s relations with Rudolf II”, en *La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio*, ed. José Martínez Millán, Rubén González Cuerva (Madrid: Polifemo, 2011), vol. 1, 335-390.
- ., *Un imperio en transición: Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559* (Barcelona: Crítica, 1992).
- Saen de Casas, Carmen. “Juana de Austria como modelo de feminidad regia en *La hija de Carlos Quinto* de Mira de Amescua”, *Bulletin of the comediantes* 68.1 (2016): 19-38.
- Sanz Ayán, Carmen. “La regencia de doña Juana de Austria: su dimensión humana, intelectual y política”, en *La monarquía hispánica. Felipe II, un monarca y su época: Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 1 de junio, 10 de octubre* (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998), 137-146.
- Stagno, Laura. *Giovanni Andrea Doria (1540-1606). Immagini, committenze artistiche, rapporti politici e culturali tra Genova e la Spagna* (Génova: Génova University Press, 2018).
- ., “The Gift of Concord and Freedom Images of Andrea Doria in Late Sixteenth Century Art”, en *Contending Representations III: Questioning Republicanism in Early Modern Genoa*, ed. Enrico Zucchi, Alessandro Metlica (Bruselas: Brepols, 2024), 48-63.
- Toajas, María Ángeles. “Los tapices de Juana de Austria, princesa de Portugal. En torno al inventario de sus bienes (1573)”, en *Los Triunfos de Aracne. Tapices flamencos de los Austrias en el Renacimiento*, coord. Fernando Checa Cremades, Bernardo José García García (Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2011), 349-380.

- Torres Corominas, Eduardo. “Jorge de Montemayor: Un heterodoxo al servicio de la Monarquía hispana”, en *La corte en Europa. Política y religión (siglos XVI-XVIII)*, 2, ed. José Martínez Millán *et al.* (Madrid, Polifemo, 2012), 1329-1373.
- ., “La corte literaria de doña Juana de Austria (1554-1559)”, en *Las relaciones discretas entre las Monarquías Hispánica y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)*, ed. José Martínez Millán y María Paula Marçal Lourenço, 2 (Madrid: Polifemo, 2009), 919-972. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/689201>
- Valeri, Elena. “El viraje de 1547 en la interpretación de los historiadores italianos de la época”, *Cuadernos de Historia Moderna* 49 no. 2 (2024): 367-380. DOI: <https://doi.org/10.5209/chmo.96167>
- Vargas-Hidalgo, Rafael. *Guerra y diplomacia en el Mediterráneo: correspondencia inédita de Felipe II con Andrea Doria y Juan Andrea Doria* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2002).
- Villacorta Baños, Antonio. *La jesuita* (Barcelona: Ariel, 2005).

Recibido: 3 de febrero de 2025
Aprobado: 16 de junio de 2025